

OKSIDLANISH-QAYTARISH REAKSIYALARINI MATEMATIK USULDA TENGLASHTIRISH

Ashurov Azizbek Bahriddinovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, talaba.

Fayzullayev Ibrohim Quvondiqovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti, talaba.

Nuriddinov Otabek Bahtiyarovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti, talaba.

KIRISH

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari elektronlarning atomlardan atomlarga butunlay yoki qisman olish yoki berishi bilan bog‘liq kimyoviy reaksiyalardir. Elektronlar chiqarilishi oksidlanish, elektronlar biriktirib olishi qaytarilish deyiladi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini quyidagi usullar yordamida tenglashtirishimiz mumkin;

- ❖ Elektrobilans usuli
- ❖ Ion-balans usuli
- ❖ Kislород usuli
- ❖ Matematik usul

Biz hozir oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini matematik usulda tenglashtirishni o‘rganamiz. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini xarakterlovchi tenglamalar tuzishdagi qoidalar quyidagicha; “Reaksiyada ishtirok etayotgan har qaysi elementlarning atomlar soni oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi tenglamasining chap va o‘ng tomonlarida teng bo‘lishi, bundan tashqari tenglamaning chap va o‘ng tomondagi zaryadlarning algebraik yig‘indisi teng bo‘lishi shart”. Yuqoridagi qoidadan foydalanib NaNO_2 ni kislotali sharoitda KMnO_4 ishtirokida oksidlanish-qaytarilish reaksiyasini matematik usulda tenglashtiramiz.

NaNO_2 va KMnO_4 lar oldidagi koeffitsiyentini mos ravishda x va y bilan belgilaymiz, H_2SO_4 ni oldiga koeffitsiyent qo‘ymay turamiz chunki, S atomi tenglamaning chap tomonida bitta modda tarkibida, o‘ng tomonda esa ikkita modda tarkibida bor bo‘lganligi uchun o‘ng tomondagi S atomi bor birikmalar oldiga koeffitsiyent qo‘ymasdan turib, H_2SO_4 ni oldiga koeffitsiyent qo‘yolmaymiz.

Endi tenglamani chap va o‘ng tomonidagi Na atomini tenglashtiramiz. Tenglamani chap tomonida x ta Na atomi bor, o‘ng tomonda esa 1 ta Na atomi bor, tenglashtirish uchun NaNO_3 ni oldiga x koeffitsiyentini qo‘yamiz.

Endi esa ushbu reaksiyadagi K atomini tenglashtiramiz. K atomi chap tomonda y ta,

o'ng tomonda esa ikkita K atomi bor, biz tenglashtirishimiz uchun K_2SO_4 ni oldidan $y/2$ ko'effitsiyentini joylashtiramiz.

Endi chap va o'ng tomondagi Mn atomlarini tenglashtiramiz. Chap tomonda Mn atomi y ta bor, o'ngda esa bitta bor, bunday holatda tenglashtirishimiz uchun $MnSO_4$ tuzining oldiga y ko'effitsiyentini yozamiz.

Tenglashtirishimizni davom etamiz, chap va o'ng tomondagi S (oltingugurt) atomlarini tenglashtiramiz. O'ng tomondagi S atomlari soni $y+y/2$ va tenglashtirishimiz uchun chap tomondagi H_2SO_4 ni oldiga $y+y/2$ ko'effitsiyentini qo'yamiz.

Endi tenglamamizdan H atomini tenglashtiramiz. Chap tomondagi H atomlari $y+y/2$ taga teng, tenglashtirishimiz uchun H_2O molekulasining oldiga $y+y/2$ ko'effitsiyentini yozamiz.

Endi esa faqatgina N atomi qoldi. N atomi chap tomonda ham o'ng tomonda ham tengligi sabali tenglashtirishimiz shart emas.

Tenglamadagi barcha moddaning oldiga ko'effitsiyentlarini qoyib oldik. Endi esa yuqoridagi qoidaga ko'ra O atomlarini tenglashtiramiz. Tenglamaning chap tomonida $2x+4y+(y+y/2)$ ta atom bor, o'ng tomonda esa $3x+4y+4(y/2)+(y+y/2)$ ta O atomi bor. Tenglamaning chap va o'ng tomondagi O atomlarini sonini quyidagi ifoda tenglashtiramiz.

$$2x+4y+(y+y/2) = 3x+4y+4(y/2)+(y+y/2)$$

$$2x+4y+2 \cdot 3y = 3x+2y+4y+3y/2$$

Endi tenglamdagi x va y larni mos ravishda qo'shib olamiz.

$$2x+10y=3x+6y+3y/2$$

$$10y-6y-3y/2=3x-2x$$

$$4y-3y/2=x$$

$$5y/2=x$$

$$2x=5y$$

Endi tenglamani tanlash yo'li bilan davom ettiramiz

)	5

Endi $x=5$ $y=2$ qiymatlarni moddalar oldiga qo'yamiz. $NaNO_2$ ning oldida x bor, demak bu qiymat $[x=5]$ ga teng, bu qiymatni $NaNO_2$ ning oldiga qo'yamiz.

$KMnO_4$ ni oldidiga y ko'effitsiyent qo'yilgan demak, $KMnO_4$ ni oldiga $[y=2]$ ko'effitsiyent qo'yamiz.

H_2SO_4 ni oldida $y+y/2$ ko'effitsiyent qo'yilgan, bunga y ning qiymatini qo'ysak bu qiymat $[2+2/2=3]$ ga teng bo'ladi demak, H_2SO_4 ni oldiga 3 ko'effitsiyentini qo'yamiz.

$NaNO_3$ ni oldida x ko'effitsiyenti qo'yilgan demak, bu yerga $[x=5]$ ko'effitsiyentini qo'yamiz.

$MnSO_4$ ni oldida y ko'effitsiyenti bor demak, bu moddaning oldiga $[y=2]$ ko'effitsiyentini qo'yamiz.

K_2SO_4 ni oldida $y/2$ ko'effitsiyent bor demak, $[2/2=1]$ ko'effitsiyentini ushbu tuzning oldiga qo'yamiz.

H_2O molekulasining oldida $y+y/2$ ko'effitsiyenti bor demak, $[2+2/2=3]$ ko'effitsiyentini suvning oldiga qo'yamiz.

Endi chap va o'ng tomondagi atomlar sonini tengligini tekshirib ko'ramiz. Na atomlari chap tomonda ham o'ng tomonda ham 5 ta ekan demak Na atomlari teng. N atomlari ham chap tomonda ham o'ng tomonda 5 ta va ular teng. K atomlari chap tomonda 2 ta va o'ng tomonda ham 2 ta demak, ular teng. Mn atomlari ham xuddi shunday 2ta chap tomonda ham o'ng tomonda ham, ular ham teng. Endi H atomlarini tekshiramiz, ushbu atom chap tomonda $[3*2=6]$ 6ta va o'ng tomonda $[3*2=6]$ 6 ta, albatta, bu atomlar ham teng. S atomlari o'ng tomonda $[2+1=3]$ 3 ta ekan, o'ng tomonda ham 3 ta shu atom bor demak, ular ham teng. Va oxirida O atomlarini tengligini tekshiramiz. Chap tomonda O atomlari $[2*5+2*4+3*4=30]$ 30 ta ekan, o'ngda esa $[5*3+2*8+1*4+3*1=30]$ 30 ta demak, kislorod atomlari ham teng ekan. Reaksiyaning o'ng va chapdagi barcha atomlar tenglashdi demak, reaksiyamiz tenglashdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Pedagogik texnologiya; Toshkent-2020 yil.
2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. (AKT) Toshkent-2021
3. Anorganik kimyo; Toshkent-2021 yil.
4. Raximov A.X., Yuliyev D.T., Matklicheva G.Y. Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasini o'qitish metodikasi.//”KIMYO FANI VA SANOATINING DOLZARB MUAMMOLARI” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.Farg'ona 2023
5. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 783-786.
6. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 16-18.
7. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 19-21.
8. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛИМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
9. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
10. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

11. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
12. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
13. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
14. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
15. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
16. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамалиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.